

Вступительное слово выпускающего редактора¹

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ НАУКАМ*

Уважаемые читатели!

Предисловие выпускающего редактора всегда принадлежит тому, кто первым познакомился со всем комплексом включенных в номер статей. Позвольте мне, насколько это будет в моих силах, немного сориентировать Вас с их содержанием, отметить наиболее значимые, на мой взгляд, положения и выводы.

Уже в первом разделе журнала мы встречаемся с теоретическим новаторством авторов.

Наш номер открывается статьей видного российского экономиста-математика Г.Б. Клейнера. В данном случае автор выступает как политикоэконом и предлагает новый подход в сформированной им системно-интеграционной теории фирмы. В статье развивается, в частности, концепция «ответственного социально-экономического поведения» предприятия, которое (поведение) призвано заменить одностороннюю ориентацию фирм на коммерческий успех. Вводится важное понятие некоммерческого блага, приводятся яркие, понятные примеры таких благ. В итоге ставится проблема нахождения рационального соотношения в экономике коммерческих товаров и благ некоммерческого характера.

И.М. Теняков в статье об экономическом росте в современной России делает вывод о весьма «скромных» количественных результатах этого роста за последние тридцать лет. Большие нарекания, с точки зрения автора, вызывает и качество нашего роста с позиций структурного и социального анализа. Позитивные перемены возможны, но при замене типа (модели) экономического развития страны – переходу к внутренне-ориентированному росту, возрождению более глубокого общественного разделения труда, диверсифицированной экономики.

Статья снабжена богатым статистическим материалом; проводится сравнительный анализ роста и развития России и ряда зарубежных стран.

Большой фактический материал представлен также в статье Е.С. Кубишин, посвященной неформальной занятости в условиях коронавирусной пандемии. По мнению автора, во многом вынужденная в нынешних критических условиях цифровизация – этому фактору в статье уделено особое внимание – в соединении с неформальной занятостью способна существенно повысить гибкость российской хозяйственной системы.

¹ *Худокормов Александр Георгиевич*, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой истории народного хозяйства и экономических учений экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Москва, Россия (akhudo52@mail.ru).

***Цитирование:** Худокормов А.Г. (2021). Новые исследования по политической экономии и экономическим наукам // Вопросы политической экономии. № 3 (27). С. 19-22.

DOI: 10.5281/zenodo.5554060 (<https://zenodo.org/record/5554060>)

Следующий (второй) раздел журнала – о политикоэкономических исследованиях – открывается статьей петербургского ученого Д.Б. Эпштейна.

Казалось бы, что нового можно найти в истории воззрений Фридриха Энгельса на проблему товарного производства при социализме? Но петербургскому исследователю Д.Б. Эпштейну это в значительной мере удалось. Автор этих строк с увлечением прочел очерк Д.Б. Эпштейна, в котором подробно описывается процесс становления и развития взглядов Ф. Энгельса по данной проблеме (от «Писем из Вупперталя» до «Анти-Дюринга»), а затем с помощью новых аргументов разъясняется, почему прогноз отмирания товара и денег в условиях реального социализма оказался несбывшемся. Думается, что эта работа будет интересна не только профессиональным марксоведам, но также всем интересующимся историей экономической мысли.

Третий раздел журнала целиком посвящен историко-экономическим исследованиям. Он открывается совместной статьей профессора А.Г. Худокормова и магистранта М.А. Цихоцкого. Статья посвящена обобщенному анализу творческого пути выдающегося советского и российского экономиста, академика Леонида Ивановича Абалкина. Рассматриваются этапы его идейной эволюции – от трудов по политической экономии социализма до работ постсоветского периода, включая главный (перестроечный) этап, когда Л.И. Абалкин возглавлял экономический блок Правительства СССР. В отличие от большинства статей на указанную тему, носящих исключительно комплементарный характер, данная работа при всей позитивной направленности содержит и критические замечания (в приложении к проекту экономической реформы 1990 г., учению Л.И. Абалкина о «российской экономической школе»). Хочется надеяться, что в будущем журнал «Вопросы политической экономии» продолжит публикацию историко-экономических очерков о теоретическом наследии выдающихся российских экономистов новейшего времени.

Далее в журнале публикуется статья видного французского исследователя Жака Сапира, повествующая о развитии планирования в капиталистических странах. Статья печатается на английском языке. И это очень жаль, поскольку в нашей стране найдется немало читателей (и в их числе выпускающий редактор номера), которые с удовольствием прочли бы статью парижского профессора по-французски.

По этому поводу вношу предложение печатать статьи в нашем журнале по преимуществу на языке оригинала. На наш взгляд, это позволит хотя бы немного ослабить засилье англо-саксонской традиции в экономической науке, превратить теоретическую деятельность экономистов в подлинно всемирную практику.

Теперь непосредственно о статье Ж. Сапира...

Она стартует с анализа элементов и целых блоков планирования в воевавших странах периода Первой Мировой войны. Автор убедительно показывает различия в механизме принятия хозяйственных планов в милитаристской монархической Германии и республиканской Франции. Но его попытки представить процесс планирования в России как ожесточенную борьбу внутри военно-промышленных комитетов между представителями царской бюрократии и буржуазии вызывают серьезные сомнения. Кроме того, российская буржуазия не была революционным классом, и не ее действия вызвали политический кризис Февраля 1917 года.

Хочется возразить и по поводу интерпретации Ж. Сапиром основ планирования в нацистской Германии. Является фактом, что нацистский режим создал

в этой стране ряд локальных органов руководства экономикой. Но это вовсе не отменяло принципов жесткого централизма в осуществлении хозяйственных планов германского фашизма. О каком «организованном хаосе» можно здесь говорить, если военизированная экономика фашистской Германии продолжала наращивать выпуск продукции вплоть до весны 1944 года? Планы «блицкрига» были вызваны не хозяйственными хаосом и слабостью, а общим авантюризмом гитлеровского режима.

Завершает историко-экономический раздел статья И.А. Назаровой. Автор посвятила ее памяти российского экономиста А.А. Исаева (1851-1924). Вместе с тем, в статье анализируются также труды многих других российских ученых-экономистов, представлявших количественную и кредитную теории денег. В статье принята попытка продемонстрировать связь теоретических дискуссий прошлого с борьбой современных альтернатив в построении денежных систем.

Междисциплинарные исследования (четвертый раздел журнала) открываются статьей И.В. Анохова о роли материального и нематериального достояния человека в общественных отношениях. Предмет статьи лежит на стыке экономических и социальных наук и может представлять интерес для каждого, но особенно для исследователей, работающих в этой переходной области знаний.

Статья М.Ю. Павлова, напротив, ближе к «чистой» экономике. Автор убедительно критикует теоретические основы современного буржуазного консьюмеризма, доказывая, что возрастающее «огромное скопление товаров» с течением времени не лучше, а все хуже обслуживает интересы потребителей.

В пятом разделе «Научных сообщений» маститый ученый, профессор Г.Г. Чибриков представляет собственную интерпретацию многих дискуссионных положений ленинской теории монополистического капитализма (империализма).

Следующий материал, представленный Алине Маркондес Мильоле – совсем иного рода. Латиноамериканская исследовательница знакомит читателей с первыми шагами кубинского правительства по внедрению элементов рынка в жестко централизованное народное хозяйство Кубы. Автор показывает, как начиная с 2011 года постепенно ослабевает «демеркантилизация» кубинской экономики в сфере строительства и использования жилья.

Здесь у нас вновь появляется повод заявить, что в России достаточно специалистов, способных оценить материал А. Мильоле, если бы он был опубликован на родном для нее языке.

Заключительные (шестой и седьмой) разделы журнала, как это принято в подобных изданиях, посвящены рецензиям и обзорам.

А.И. Субетто и В.В. Чекмарев подробно рецензируют книгу видного украинского политикоэкономиста, профессора В.Н. Тарасевича, о теоретическом осмыслении феноменов цифровой экономики. Рецензия написана в форме диалога, порой перерастающего в дискуссию, что делает ее не только информативной, но и увлекательной для чтения.

Заключительный материал журнального номера подготовлен сотрудницей Научно-исследовательской лаборатории философии хозяйства Экономического факультета МГУ Е.С. Зотовой. Это обзор выступлений на Международной научной конференции о современном состоянии и перспективах российского общества и экономики. Всего представлено содержание десяти выступлений. Обзор напи-

сан настолько «густо», что пересказывать его бессмысленно, необходимо внимательно читать.

В целом очередной номер журнала «Вопросы политической экономии» получился довольно информативным, содержательным. Читатель, интересующийся экономической теорией, обязательно найдет здесь что-то полезное для себя.

В добрый путь!

Худокормов Александр Георгиевич

доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой истории народного хозяйства
и экономических учений экономического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова